

**FARTLEK USULINI QO‘LLASH ORQALI O‘RTA MASOFAGA
YUGURUVCHILARNI INNOVATSION TEXNALOGIYA YORDAMIDA
TAYYORLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH**

F.Ch.Ziyayev

O‘ZDJTSU O‘qituvchi

A. M.Sapayeva

O‘ZDJTSU II-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894329>

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzoq masofaga yuguruvchi sportchilarda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishda ularning maxsus tezkor-kuch sifatlarini, ularni rivojlantirish usuliyatini aniqlashda o‘quv-trenirovkalardagi mashq yuklamalarini ishlab chiqish va ularni rivojlantirish usuliyati bo‘yicha trenirovka jarayoni o‘rganish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Tezkor-kuch, sifat, usuliyat, rivojlantirish, trenirovka, Antropometrik o‘lchovlar.

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОК БЕГУНОВ НА
СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ МЕТОДОМ
ФАРТЛЕК**

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы развития скоростно-силовых качеств у спортсменов на длинные дистанции, их специальные скоростно-силовые качества, методика их развития, разработка физических нагрузок в тренировочных занятиях, изучение тренировочного процесса по методике их развитие.

Ключевые слова: Быстродействие, качество, методология, разработка, обучение, Антропометрические измерения.

**IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TRAINING MIDDLE DISTANCE
RUNNERS USING INNOVATIVE TECHNOLOGY USING THE FARTLEK METHOD**

Abstract. This article discusses the development of speed-strength qualities in athletes for long distances, their special speed-strength qualities, the methodology for their development, the development of physical loads in training sessions, the study of the training process according to the methodology for their development.

Key words: Speed, quality, methodology, development, training, Anthropometric measurements.

Dolzarbligi: Bugungi kun sport amaliyotida iste’dodli sportchilarni tayyorlash masalasiga yangicha nazar bilan yondashish zaruriyatini tug’dirmoqda. Ushbu zaruriyat ayniqsa yugurishda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Yuguruvchilarimiz jahon sport maydonlarida muhim g‘alabalarni qo‘lga kiritib kelmoqda. Ammo erishilgan yuksak o‘rinlarni saqlab qolish uchun trenirovka jarayonini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlarni davom ettirish zarur bo‘ladi. Yuguruvchilar va zahira tayyorgarligini takomillashtirishning yangi mashg‘ulot yuklamalarini oqilona rejalashtirish, nazorat qilish muammosini hal etish bilan bog‘liq.

Sport fani sohasining taniqli olimlari ta’rificha, sport tayyorgarligi jarayonida mashg‘ulotlarni rejalashtirishda, ayniqsa, sport yugurishida mahoratli sportchilar zahiralarni va malakali sportchilarni tayyorlashda mashg‘ulotlar shiddatini, mashq samaradorligini kuchaytirish mazmuni bo‘yicha har xil nuqtai nazardagi fikrlar farki kuzatilmoqda. Shu nuqtai nazarlarda

mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ilmiy-uslubiy yondashish natijasida sportchilarning xalkaro musobaqalardagi ishtirokini va yuqori natijalarga erishishlarini ta'minlashda sport tayyorgarligi mashg'ulotlarining samaradorligini oshirish bugungi kunda sport amaliyotida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu jumladan, mutaxassislar tomonidan o'rganilgan va ishlab chiqilgan maxsus va musobaqaoldi tayyorgarlik mashg'ulotlari yuklamalari kattaligi va yo'nalishi ilmiy asoslangan mashg'ulotlarga bo'lgan etiyojni ko'rsatmoqda. Sport mashg'ulotlari jarayonida rasional yuklamalarni bajarish, ish hajmini oshirish borasida mikrosikllarga asoslangan optimal dasturlar tuzilishi, har bir mashg'ulot vazifasi samaradorligini takomillashtirish masalasi sport amaliyotida katta o'rin tutadi. Shu singari, malakali yuguruvchilar guruhlariga rejalashtirilgan mashg'ulotlarni, turli kattalikdagi va yo'nalishdagi yuklamalar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarni rasional darajada muvofiqlashtirish, kuniga bir yoki ikki marta mashg'ulot o'tkaziladigan mashg'ulotlar bosqichlarining asosiy uslubiy tamoyillarini rejalashtirish usullari va tuzilishi yetarlicha aniqlanmagan.

Dunyo miqyosida yengil atletika turlarining sur'ati jadal oshib bormoqda. Zero bu yengil atletikalarning jismoniy tayyorgarlik darajasini doimiy o'sib borishi bilan bog'liq bo'lib, shu orqali sport yutuqlari ko'lami ortib bormoqda. Ushbu omil yengil atletika bo'yicha xaxiralarni ta'minlash bilan birga yosh yengil atletikalarning jismoniy tayyorgarligiga ham yuqori talablarni qo'yadi, bu esa yosh yengil atletikalarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish va ularning o'quv mashg'ulotlari sifatini yaxshilash talabini keltirib chiqaradi. Shuni inobatga olgan holda umumta'lim maktablarida yengil atletika to'garaklarini tashkil etish va ularda shug'ullanuvchi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish ham dolzarb masalalardandir. Tashkil etilgan yengil atletika to'garaklarida shug'ullanuvchi o'quvchilarining harakat samardorligi ularning jismoniy tayyorgarligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Zamonaviy yengil atletikada jismoniy tayyorgarlik darajasini muntazam nazorat qilish umumta'lim maktablari o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligining yuqori darajada bo'lishi uchun ham xizmat qilishi zarur va bunda ularning jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishi zamon talablariga mos bo'lishi asosiy omillardan hisoblanadi.

O'RTA MASOFAGA YUGURUVCHILARDA FARTLEK USULINI QO'LLASH

Chet el Murabbiylari Fartlek, bu tezkor o'ynash degan manoni anglatadi doimiy mashg'ulotlar bilan intervalli mashg'ulotlar fartlek yugurish bu uzoq masofaga yugurishning juda odiy shakli .Fartlek mashg'ulotlari shunchakiy sekin yugurish davrlari bilan aralashtirilgan tez yugurish davrlari deb ta'riflanadi Sportchining tayyorgarligi beshga bo'linadi: jismoniy, texnik, taktik ruxiy va fartlek tayyorgarlikdir. Xar bir bo'limda ikki tomon (umumiy va maxsus) ajralib turadi, ularda tayyorgarlik va sistemalarning qo'llanilishi nazariy va amaliy yo'nalishlarga ega bo'lishi mumkin.

Jismoniy tayyorgarlik xarakterli sifatlarini tarbiyalashga bog'liq bo'lib, u sportchiga zarur tezlik, kuch xar tomonlama rivojlanishga va sog'likni mustaxkamlashga yordam beradi. Shuning uchun biz quyida UJT-umumjismoniy tayyorgarlik, MJT- maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik, taktik, nazarit sifatlarini va forma (jismoniy tayyorgarlikning yuqori cho'qqisi) xaqida fikr yuritimiz:

Fartlekslar yuguruvchilarning tanasi yuqori darajada ushlab turushadi , shunda ular musobaqada belashishlari mumkin fartlek yugurish mashqlarini odatiy tartibda bajarishi mumkin yugurishda maksimal darajada foydalanishda maksimal darajada foydalanishda ishlatiladigan

muskullar tendonlar nervlar va boshqalarni ushlab turadi, boshqacha qilib aytganda fartlekslarni muntazam ravishda amalga oshirishda tananggizni musobaqaga qadar o'z fo'masini saqlab qolishi uchun yetarlicha kuchli qiladi. Yugurish paytida yuguruvchilarning tanasi uglevod va yog' birikmasidan foydalanadi tezroq fetabalizimga nisbatan ko'proq uglevod va mashqlar qancha uzoq davom etsa, nisbatan ko'p yog'lar. Farlek mashqlari har ikkala energiya manbalaridan foydalanishga moslashishga imkon beradi va yog almashuviga kerakli moslashuv sekinroq vaqtlarda sodir bo'ladi bundan tashqari o'zgaruvchan tezlik yurak-qon tomirlarining chidamliligini bir xil vaqt va umumiy masofada bir maromda yugurishdan ko'ra yaxshiroq yaxshilaydi.

Fartlekslar har xil turdagi sportchilar ehtiyojlariga mos ravishda maxsus tayyorlangan bo'liishi mumkin masalan basketbolni o'z ichiga oladi bu yerda tez tanaffuz paytida maksimal kuch sarflash kerak fartlek turlari va vaqtini o'gartirish mumkin va futbol kabi boshqa sport turlari uchun ham amalga oshirilishi mumkin. Interval qisqa shidatli harakatlar so'ngra tiklanish vaqti teng yoki biroz ko'proq vaqtga to'ri keladi, qisqa tezlikda portlash tugagach yuguruvchi bu tempni zo'rg'a ushlab turadi. Fartlekslar farqli o'laroq intervalli yugurishlar ancha tuzilgan odatda aniq va uzoq masofalarda tez va sekin harakatlanishlarni yugurish, intervalli yugurish va templi yugurishlar shundan iboratki temp yugurishlari belgilangan vaqt davomida biroz tez suratni saqlab turadi individuall yugurishlar bita tezlikni ushlab turish o'rniga sprintlar va sekin uchastkalarini almashtirishdan iborat. Ushbu mashq tezkor undan tezkor qisimlar uzunligi turlicha bo'ladi asosan sportchilar oz miqdordagi mashg'ulotni og'ir tempda olib boradilar

Umumiy jismoniy tayyorgarlik UJT(xar tomonlama) tog'ridan-to'g'ri musoboqa patensialiga kirmaydigan xarakterli sifatlar majmuini tarbiyalashga xizmat qiladi. Biroq UJT evaziga sportchi keyingi texnik tayyorgarlik uchun zarur xarakterli bilim va uquvlar zaxirasiga ega bo'lgan hamda maxsus jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlikning samarali olib borishi uchun yordam beradigan maxsus bosqichni o'ziga ta'minlaydi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik – MJT sportchiga musoboqa sharoitida samarali qatnashish imkoniyatini ta'minlovchi xarakterli MJT to'g'ridan-to'g'ri sport imkoniyatiga tegishli va tabiiyki, sport tayyorgarlik natijasiga ta'sir etadi. Tayyorgarlikning bu turi maxsus tayyorgarlik va musoboqali mashqlar yordamida olib boriladi.

Chidamlilikni rivojlantirish. Chidamli bo'lish yengil atletikachilarga faqat musoboqalarda qatnashish vaqtida emas, balki katta hajmdagi musoboqalar ishini bajarish uchun xam kerak. U organ sistemalarining (ayniqsa markaziy nerv sistemalari va musqul apparatlarining) tayyorganlik darajasiga sport texnikasining takomillashtirish darajasiga va xarakterlarni tejamli bajara bilishga bog'liqdir. Fartlek mashqlari yuqori intensiv intervallic mashg'ulotlardan farq qiladi, chunki ular vaqt bo'yich tuzilmagan shuning uchun siz o'zingizning mashg'ulotlaringizga turli xil tezkor tezliklarni qo'shishingiz mumkin yuguruvchilar turli xil fartlek mashqlarni bajarishdan zavq olishlari mumkin uzoqdan ko'rgan to'xtash belgisiga yoki daraxtga yugurish kiradi, yoki yaqinlashib kelayotgan tepalikka qanchalik tez yugurishingizni ko'rish kabi o'zingizga qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin bo'lgan fartlek mashqlari sizning tezligingiz va chidamliligingizni yaxshilashga yordam beradi. Maqsad butun mashq davomida ishlashni davom ettirish bo'shqa mashg'ulotlarda topishingiz mumkin bo'lgan vaqt oraliq'ida yurish yoki to'xtash yo'q ammo ko'proq mslashuvchanlik mavjud bo'ladi. Masalan siz butun mashqni 30 soniya davomida bajarish o'rniga turli xil masofalarga yugursangiz yoli har bir oraliqa yugurishingiz

mumkun ushbu doimiy mashg'ulotlar yuguruvchilar uchun foydali bo'lishi mumkun chunki bu sizning tezligingizni yaxshilashga yordam beradi 2015-yilda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasida o'tkazilgan bir tadqiqotshuni ko'rsatadiki 6 haftalik fartlek mashg'ulotlari ularning yaxshilanishiga yordam berdi.

- chidamlilik
- chaqonlik
- qadam chastotasi
- kuch
- mushaklarning elastikligi

Tadqiqotlar shuni ko'rsatidiki siz o'zingiz yoqtirgan mashqlar bilan shug'ullanishingiz mumkin fartlek mashqlari odatdagi yugurish tartibini almashtirishning qiziqarli usuli bo'lishi mumkinligi sababli siz odatdagidan ko'ra ko'proq yugurayotganingizni sezishingiz mumkun fartlek mashqlarida siz yugurishingizga qisqa tezlikni qo'shasiz keyin navbatdagi tezligingizga qadar qulay tepda yugurasiz

Belgilangan joylarga yugurish individual fartlek

- Isitish uchun 5-10 daqiqada yugurish yoki yugurish tezligidan boshlang.
- Oldinda turgan to'xtash belgisi yoki bino kabi masofani bosib o'tib tezlikni ko'taring 20-60 soniya tezlikni maqsad qiling lekin har bir portlash aniq vaqtga to'g'ri kelmasligi kerak.

- Bundan kabi tashqari, siz o'zingiz kutib turgan tepalikka yugurish yoki pastga tushush qiyinchiliklarni ham berishungiz mumkun

- Tezligingizdan so'ng nafsingizni tinglangunicha yana bir necha daqiqaga qadar yugurib yuring.

- Taxminan 20 daqiqa o'zgaruvchan tezlikni va harakatni takrorlang agar siz uzoqroq masofaga yugurish bo'yicha ko'proq tajribaga ega bo'lsangiz uzoqroq yugurishingiz mumkin.

- 5 daqiqali yugurish bilan sovub turing.

Rahbarga ergashing guruh fartlek

- Isitish uchun 5-10 daqiqada yugurish yoki yugurish tezligidan boshlang.
- Bitta yuguruvchi tezlikni oshirib yetakchi o'rinni egallaydi boshqalari esa orqalarida bitta fayl qatorida yuguradilar

- Yetakchi yugurish ushbu tezlikni hohlagan vaqtgacha ushlab turishi mumkin ammo bu bir necha daqiqadan oshmasligi kerak.

- Yetakchi yugurish bir necha daqiqaga yugurish yoki qulay tezlikni pasaytiradi.

- Chiziq orqasidagi yuguruvchi oldinga yuguradi va tezlik yetakchisi vazifasini bajaradi.

- Yuguruvchilar 20-30 minut davomida tezlikni sakrash va yugurish usulini qollashda davom etmoqdalar /

- 5-10 daqiqalik oson yugurish bilan sovush.

Fartlek yugurish bo'yicha maslahatlar

Fartlek moslashuvchan va tuzilmasiz ishlab chiqilgan barcha darajadagi sportchilar yuguruvchilar fartlek mashqlarida qatnashishlari mumkun.

Yagi boshlovchilar uchun tezlik bilan mashq qilishniboshlashni istagan yuguruvchilar uchun fartlek yaxshi imkoniyadir.

- Tezlikni ko'taring tezlik oralig'ida to'liq ishlaydigan sprintda chopish shart emas buning o'rniqa tezlikni qisqa masofaga ko'tarishni maqsad qiling
- Masofadan diqqatga sazovor joyni tanlang. Oldingizda daraxt yoki po'chta qutisini qidirib toping va unga tezroq yuring
- Vaqtingizni belgilash uchun musiqadan foydalaning. Siz fartlek mashqingizni tinglayotgan musiqangiz bilan birlashtirishga harakat qilishingiz mumkin. Masalan, qo'shiqning xo'r qismida tezlikni oshirishni maqsad qiling agar siz eshitish vositasi bilan yugurish yo'lakchasida ishlayotgan bo'lsangiz bu yaxshi variant .

Ko'proq tajribali yuguruvchilar uchun fartlek haliham tezlikni oshirishning ajoyib usuli bo'lishi mumkin

- 80 foiz tezlikni maqsad qiling tezlik qismida musobaqa tezligingizni kamida 80 foizini bajarishga harakat qiling
- Masofadan foydalaning yoki vaqtdan foydalaning fartlek yugurishda o'zingizni qulay his qilsangiz siz to'liq tezlikda yugurayotgan masofani yoki vaqtni ko'paytirib o'ynashingiz mumkin.
- Juftlashing va navbat beringsiz do'stingiz yoki guruhingiz bilan mashq qilishingiz va navbatma-navbat bir-biringizga tezlikni oshirishingiz mumkin.

Fartlek va boshqa tezkor mashg'ulotlar fartlek tezlikni mashq qilishning tepli yugurish va intervalli mashqlar kabi boshqa turlaridan farq qiladi. Tempo mashqlari ular malum bir poyga vaqtini yoki tezligini yaxshilashni xohlaydigan yuguruvchilar uchun mo'ljalangan . Intervalli mashq jismoniy mashqlar paytida yuguruvchilar belgilangan vaqt davomida kuchli harakatlarda (80-90 foiz harakatlarda) yugurishni maqsad qilishadi so'ngra yugurish yurish yoki nafas olish uchun to'xtash masalan 2 minut tezlikda yugurish keyin 2 minut tiklanish siz buni malum bir necha marta yoki jami 20 daqiqa davomida takrorlaysiz.

Fartlek qanday taqoslanadi, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki ,fartlek mashg'ulotlari vaqt oralig'idagi yoki vaqt teplari bilan taqoslanganda ayniqsa muvofiqlashtirishni yaxshilash uchun yaxshi sinovdan o'tgan. 2014 yilda o'tkazilgan bir tadqiqotda fartlek mashg'ulotlari ko'lejararo erkaklar futbolchilari gurihi bilan doimiy yugurish va intervalli mashg'ulotlar kabi mashqa mashg'ulotlar bilan taqqoslangan. 12 hafta davomida fartlek mashg'ulotlarida qatnashgan sportchilar doimiy yuguruvchilarga va mashq qilmaganlarga qaraganda tezlik va muvofiqlashtirish bo'yicha yaxshiroq sinov o'tkazdilar fartlek guruhiga ham intervalli mashg'ulotlar guruhiga o'xshash sinov o'tkazdi. Qaysi turdagi mashg'ulotlarni eng yaxshi deb aytish qiyin bo'lsada haftalik mashg'ulotingizda turli xil mashqlarni bajarishga harakat qiling bu sizni barkamol yuguruvchiga aylantiradi va umumiy jismoniy tayyorgarlikni yaxshilaydi bundan tashqari xilma xillik sizni rag'batlantirishi mumkin.

Chidamlilik deb - qaysidir bir faoliyat davomida charchashni yengish qobiliyatiga aytiladi.

Chidamlilik umumiy va maxsus bo'ladi. Umumiy chidamlilik xar qanday sportchining umumiy jismoniy rivojlanishining tarkibiy qismi bo'lib, avvalo markaziy nerv sistemasidagi yurak -qon tomir, nafas olish va boshqa sistemalardagi jiddiy ijobiy o'zgarishlarning natijasidir. Yengil atletika ayrim turlarining xususiyatiga qarab sportchiga maxsus chidamlilik kerak. Ma'lumki qisqa masofaga yuguruvchi marafoncha yugurishda, marafonchi esa 400 m yugurishda chidamsizdir. Ko'p soatli musoboqaga bardosh bera oladigan langarcho'p bilan sakrovchi 1500 m ga yugurishda chidamsiz bo'lib chiqishi mumkin. Yengil atletikaning xar bir turida maxsus chidamlilikni o'ziga xosligi shu qadar zo'rki, uning xar biri uchun o'z uslubi bo'lishi zarur.

Tayyorgarlik darajasi yuqori bo'lgan yuguruvchilar umumiy chidamlilikni oshirish uchun yugurish masofalari 20-30 km gacha yetishi mumkin, ayrim vaqtlarda undan xam ko'proq, bunda tezlik katta bo'lmisliki kerak albatta. Bunday yugurishlari bor mashg'ulotlari haftada 3 marta, eng kuchli stayerlarda esa tayyorlov davrining haftada 6-7 marta o'tkaziladi.

Katta tezlikdagi yugurish paytida energetic moddalar juda tez parchalanib, muskullardagi xamma biokimyoviy proseslar qariyb kislorodsiz sharoitda o'tganligi uchun 100 -200 mga yugurishdagi chidamlilikni osiradigan organ va sistemalari faqat shu sharoitning o'zidagina rivojlantrish mumkin. Demak sprinda zarur bulgan chidamlilikni kichik tezlikda yugurish bilan to'liq taraqqiy ettirish mumkin emas.

Bundan ko'rinib turibtki qisqa yoki o'rta masofalarda mashg'ulot o'tkazib marafonchining chidamliligini oshirib bo'lmaydi. Marafonda zarur bo'lgan chidamlilikni katta tezlikda kichik masofalarga yugurish bilan to'liq taraqqiy ettirish mumkin emas. Demak o'rta masofaga yuguruvchining chidamliligini oshiradigan organ va sistemalari faqat shu sharoitning o'zidagina rivojlantirish mumkin.

1. O'rta masofaga yuguruvchining umumiy jismoniy tayyorligini xosil qilish va uni yanada oshira borish.

2. O'rta masofaga yugurish (start, startdan keyingi yugurish, masofa bo'ylab yugurish, marraga kelish xamda estafetali yugurish) texnikasini bilib olish.

3. Boshka yengil atletika turlari va jismoniy mashqlarning (uzunlikka, balandlikka sakrash, g'ovlar osha yugurish, uloqtirish, turli xil umumiy rivojlantiruvchi va maxsus mashqlar va xokaza)oddiy texnikasini bilib olish.

4.O'rta masofaga yuguruvchining tezlik kuch fazilatini (xarakat tezligini o'rta masofalarga yugurishga moslab) va muskullar (oyoqlarni yozuvchi muskullar, son ko'taruvchi muskullar, son orkasidagi muskullar, qorin muskullari, yelka kamaridagi muskullar) kuchini rivoj toptirish.

5.O'rta masofaga yuguruvchining chidamliligini oshirish.

6.Irodaviy tayyorgarlikni yaxshilash va axlokij fazilatlarini tarbiyalash

7.Taqtik tayyorgarlik va musobaqalarda katnashish tajribasini xosil qilish.

8.Nazariy tayyorgarlik qurish.

Fartlekslar yuguruvchilarning tanasi yuqori darajada ushlab turushadi , shunda ular musobaqada belashishlari mumkin fartlek yugurish mashqlarini odatiy tartibda bajarishi mumkin yugurishda maksimal darajada foydalanishda maksimal darajada foydalanishda ishlatiladigan muskullar tendonlar nervlar va boshqalarni ushlab turadi ,boshqacha qilib aytganda fartlekslarni muntazam ravishda amalga oshirishda tanangizni musobaqaga qadar o'z fo'masini saqlab qolishi uchun yetarlicha kuchli qiladi,raqobatbardosh yuguruvchilar uchun fartleks va boshqa barcha intervalli yugurishlar musobaqa kuniga tayyor bolishning kalitidir.

Fartlekslarni belgilovchi nuqtasi bo'lgan o'zgaruvchan tezliklar yuguruvchilarga raqobatbardosh yugurish jarayonini va jarayoni aerob va anaerob mashq tizimlarini ishlashiga imkon beradi. Fartlekslar yuguruvchilarning tanasi yuqori darajada ushlab turushadi, shunda ular musobaqada belashishlari mumkin fartlek yugurish mashqlarini odatiy tartibda bajarishi mumkin yugurishda maksimal darajada foydalanishda maksimal darajada foydalanishda ishlatiladigan muskullar tendonlar nervlar va boshqalarni ushlab turadi ,boshqacha qilib aytganda fartlekslarni

muntazam ravishda amalga oshirishda tanangizni musobaqaga qadar o'z fo'masini saqlab qolishi uchun yetarlicha kuchli qiladi. Jismoniy mashqlar intensivligini almashtirib siz barqaror tepni ushlab turgandan ko'ra koproq kalorya sarflaydi, yugurish paytida Fartlekslar yuguruvchilarning tanasi yuqori darajada ushlab turishadi, shunda ular musobaqada belashishlari mumkin fartlek yugurish mashqlarini odatiy tartibda bajarishi mumkin yugurishda maksimal darajada foydalanishda maksimal darajada foydalanishda ishlatiladigan muskullar tendonlar nervlar va boshqalarni ushlab turadi, boshqacha qilib aytganda fartlekslarni muntazam ravishda amalga oshirishda tanangizni musobaqaga qadar o'z fo'masini saqlab qolishi uchun yetarlicha kuchli qiladi.

Yugurish paytida yuguruvchilarning tanasi uglevod va yog' birikmasidan foydalanadi tezroq fetabalizimga nisbatan ko'proq uglevod va mashqlar qancha uzoq davom etsa, nisbatan ko'p yog'lar. Fartlek mashqlari har ikkala energiya manbalaridan foydalanishga moslashishga imkon beradi va yog almashuviga kerakli moslashuv sekinroq vaqtlarda sodir bo'ladi bundan tashqari o'zgaruvchan tezlik yurak-qon tomirlarining chidamliligini bir xil vaqt va umumiy masofada bir maromda yugurishdan ko'ra yaxshiroq yaxshilaydi.

Fartlekslar har xil turdagi sportchilar ehtiyojlariga mos ravishda maxsus tayyorlangan bo'liishi mumkin masalan basketbolni o'z ichiga oladi bu yerda tez tanaffuz paytida maksimal kuch sarflash kerak fartlek turlari va vaqtini o'gartirish mumkin va futbol kabi boshqa sport turlari uchun ham amalga oshirilishi mumkin. Interval qisqa shidatli harakatlar so'ngra tiklanish vaqti teng yoki biroz ko'proq vaqtga to'ri keladi, qisqa tezlikda portlash tugagach yuguruvchi bu tempni zo'rg'a ushlab turadi. Fartlekslar farqli o'laroq intervalli yugurishlar ancha tuzilgan odatda aniq va uzoq masofalarda tez va sekin harakatlanishlarni yugurish, intervalli yugurish va templi yugurishlar shundan iboratki temp yugurishlari belgilangan vaqt davomida biroz tez suratni saqlab turadi individuali yugurishlar bita tezlikni ushlab turish o'rniga sprintlar va sekin uchastkalarni almashtirishdan iborat. Ushbu mashq tezkor undan tezkor qisimlar uzunligi turlicha bo'ladi asosan sportchilar oz miqdordagi mashg'ulotni og'ir tepda olib boradilar.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 мартдаги ПФ-5368-сонли фармони —Жисмоний тарбия
2. ва спорт соҳасида давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги
3. Фармони. (Халқ Сўзи. 2018 йил 5- март.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ 5924-сонли фармони —Ўзбекистон Республикасида жисмоний
5. тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги. Фармони
6. (Халқ сўзи 2020 йил 24-январ).
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ 3031-сон қарори —Жисмоний тарбия ва спортни янада
8. ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисидаги (Халқ сўзи 3 июн 2017 йил)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of

10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 бетлар.
12. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 348-355.
13. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 3. – С. 270-274.
14. Ziyayev F. C. et al. O'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-90.
15. Каримов Ф. М. и др. БОШЛАНГИЧ ИХТИСОСЛИК ГУРУҲИДАГИ УЗУНЛИККА САКРОВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ДЕПСИНИШ КУЧИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 119-125.